

ÜREME ÇAĞINDAKİ KADINLARDA DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI: BİR DERLEME

DIGITAL HEALTH LITERACY AND HEALTH BEHAVIORS IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE: A REVIEW

Serap ÖNER¹, Rozerin SARIGÜL²

¹ Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Elazığ, Türkiye

² Hozat 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, Tunceli, Türkiye

ÖZET

Bu derleme, üreme çağındaki kadınlarda dijital sağlık okuryazarlığı düzeyinin sağlık davranışları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Dijitalleşen dünyada sağlık bilgisine çevrim içi platformlar aracılığıyla erişimin artmasıyla birlikte, internet ve sosyal medyanın kadınların sağlık kararları üzerindeki etkisi giderek önem kazanmıştır. Literatür incelemesi sonucunda, yüksek dijital sağlık okuryazarlığı düzeyinin antenatal bakım uyumu, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve bilinçli aile planlaması gibi olumlu sağlık davranışları ile ilişkili olduğu görülmüştür. Buna karşın düşük dijital sağlık okuryazarlığı düzeyinin infodemi ve siberkondri riskini artırarak yanlış öz tanı davranışlarına ve sağlık hizmetine başvuruda gecikmelere yol açabileceği bildirilmektedir. Sonuç olarak dijital sağlık okuryazarlığının, kadın sağlığı açısından önemli bir belirleyici olduğu ve sağlık profesyonellerinin, özellikle ebelerin dijital rehberlik rollerinin güçlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Sağlık Okuryazarlığı, Kadın, Üreme Çağı, Infodemi, Ebe

ABSTRACT

This review aims to examine the impact of digital health literacy levels on health behaviors among women of reproductive age. With the increasing use of online platforms for accessing health information in a digitalized world, the influence of the internet and social media on women's health-related decision-making processes has become increasingly important. The literature review indicates that higher levels of digital health literacy are associated with positive health behaviors such as adherence to antenatal care, healthy lifestyle practices, and informed family planning. In contrast, low levels of digital health literacy may increase the risk of infodemic exposure and cyberchondria, potentially leading to inaccurate self-diagnosis and delays in seeking healthcare services. In conclusion, digital health literacy is considered an important determinant of women's health, and strengthening the digital guidance roles of healthcare professionals, particularly midwives, is of great importance.

Keywords: Digital Health Literacy, Women, Reproductive Age, Infodemic, Midwife

Sorumlu Yazar / Corresponding Author: Serap ÖNER, Dr.Öğr.Üyesi, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Elazığ, Türkiye, Mail: soner@firat.edu.tr

Bu makaleye atıf yapmak için / Cite this article: Öner, S., & Sarıgül, R. (2025). Üreme Çağındaki Kadınlarda Dijital Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlık Davranışları: Bir Derleme. *The Journal of World Women Studies*, 10(1), 22-32. <http://doi.org/10.5281/zenodo.20369897>

GİRİŞ

Üreme çağındaki kadınların gösterdiği sağlık davranışları sadece fiziksel iyilik halini değil; gebelik planlaması, aile planlaması, cinsel sağlık, doğum süreci, yenidoğan sağlığı gibi kadının hayatında en önemli yere sahip alanları da doğrudan etkiler (Öztürk Emiral et al., 2026; Meldgaard et al., 2022). Bu dönemde kazanılan beslenme, kişisel hijyen sağlıklı yaşam alışkanlıkları hem kadının hem çocuğun hem de toplumun sağlığı için kritik öneme sahiptir (Bayrak et al., 2025; Karagöl et al., 2023). Kadınların bu süreçte karşılaştıkları psikolojik ve fiziksel değişimlere uyum sağlama becerisi, gösterdiği bilinçli sağlık davranışları ile doğru orantılıdır (Meldgaard et al., 2022; Bayrak et al., 2025).

Değişen çağ ile ve çağın getirdiği teknolojiler günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelerek bilgiye erişim kanallarını büyük ölçüde değiştirmiştir (Yasatekin, 2025). Dolayısıyla sağlık bilgilerine ulaşımında da bu teknolojiler kullanılmaya başlanmış internet ve akıllı telefonlar aracılığıyla en hızlı, düşük maliyetli ve yaygın bilgilere ulaşım sağlanmıştır (Yılmaz et al., 2024; Bayrak et al., 2025). Özellikle Web 2.0 teknolojileri kadınları sağlık bilgileri konusunda aktif hale getirerek bilgiyi aratan, yorumlayan ve dijital platformlarda bilgilerini paylaşan bireylere dönüştürmüştür (Ekinci et al., 2021; Yasatekin, 2025).

Bu dijital dönüşüm sağlık sistemlerini daha kolay erişilebilir, verimli ve hasta merkezli bir yapıya dönüştürmüştür (Karagöl et al., 2023; Yasatekin, 2025). Mobil uygulamalar, giyilebilir teknolojiler ve tele-sağlık hizmetleri; hastalıkların önlenmesinde, erken fark edilmesinde, semptom yönetiminde çeşitli fırsatlar sunmaktadır (Demir Yıldırım et al., 2023; Karagöl et al., 2023). Dijital teknolojiler sağlık personelleri ile hastalar arasındaki mesafeyi azaltarak hizmete ulaşımı kolaylaştırmakta ayrıca hizmet hızını arttırmakta ve böylece maliyetleri düşürmektedir (Bayer et al., 2019; Karagöl et al., 2023). Ancak bu dijitalleşme çağı doğru bilgiyle beraber yanlış bilgiyi de (infodemi) beraberinde getirmektedir (Purnat et al., 2025). Yanlış bilgilerin yayılma riski sağlık kararlarını yanlış alma veya karar alma sürecini uzatma gibi riskleri de beraberinde getirmektedir (Yasatekin, 2025; Purnat et al., 2025).

Artan dijitalleşme ile dijital sağlık okuryazarlığı kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram bireyin dijital kaynaklardan yararlanarak kendi sağlığı için bilgileri arama, bulma, anlama, eleştirme ve bu bilgileri sağlık problemini çözmek için kullanma yeteneği olarak açıklanmaktadır (WHO, 2021; Ekinci et al., 2021). Dijital sağlık okuryazarlığı sadece teknoloji kullanma becerisi değil bilgi edinme, değerlendirme, uygulama ve riskten koruma boyutlarını da kapsayan geniş bir alandır. Literatüre göre dijital sağlık okuryazarlığı bireylerin sağlık sistemine erişimini kolaylaştıran önemli bir sağlık belirleyicisidir (Yasatekin, 2025).

Bu derleme, üreme çağındaki kadınlarda dijital sağlık okuryazarlığının düzeyini, bu düzeyi etkileyen faktörleri ve sağlık davranışları üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır (Bayrak et al., 2025; Yasatekin, 2025). Derleme kapsamında, kadınların dijital platformlarda sağlık bilgisi arama davranışları incelenmiş; düşük dijital sağlık okuryazarlığı düzeyinin infodemi, siberkondri ve sağlık hizmetine başvuruda gecikme gibi olası risklerle ilişkisi ele alınmıştır (Mackintosh et al., 2020; Purnat et al., 2025). Ayrıca çalışmada, kadınların güvenilir dijital sağlık bilgilerine erişimini desteklemeye yönelik ve sağlık profesyonellerine rehberlik edebilecek stratejilere yer verilmiştir (Sağiroğlu, 2025; Bayrak et al., 2025).

YÖNTEM

Bu çalışma, üreme çağındaki kadınlarda dijital sağlık okuryazarlığının sağlık davranışları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla hazırlanmış naratif (geleneksel) derleme niteliğindedir. Çalışma kapsamında ulusal ve uluslararası literatür taraması gerçekleştirilmiştir.

Literatür taramasında PubMed, Scopus, Web of Science, Google Scholar ve Ulakbim veri tabanları kullanılmıştır. Tarama sürecinde İngilizce ve Türkçe olarak “digital health literacy”, “e-health literacy”, “women”, “reproductive age”, “health behaviors”, “infodemic”, “social media”, “midwifery” ve “dijital sağlık okuryazarlığı”, “üreme çağındaki kadın”, “sağlık davranışları”, “infodemi”, “ebelik” anahtar kelimeleri kullanılmıştır.

Çalışmaya özellikle son 10 yıl içerisinde yayımlanan tam metin araştırma ve derleme makaleleri dahil edilmiştir. Konu ile doğrudan ilişkili olmayan, tam metnine ulaşılamayan ve yinelenen çalışmalar değerlendirme dışı bırakılmıştır. Elde edilen çalışmalar; dijital sağlık okuryazarlığı, sağlık davranışları, sosyal medya kullanımı, infodemi ve kadın sağlığı üzerindeki etkileri açısından incelenerek bütüncül biçimde değerlendirilmiştir.

DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

Dünya Sağlık Örgütü, dijital sağlık okuryazarlığı (DSO) kavramını; bireyin elektronik kaynaklardan sağlık bilgilerini arama, bulma, anlama ve değerlendirme becerisi ile elde ettiği bilgileri herhangi bir sağlık problemini ele almada veya çözüme gösterdiği beceri olarak tanımlamaktadır (Ekinci et al., 2021; Bayrak et al., 2025). Bu kavram sadece teknoloji kullanma becerisini değil bu beceri sonucu ulaştığı bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirerek kendi sağlığı üzerinde sorumluluk alabilmesini içeren geniş bir alandır. Perinatal dönemdeki kadınlara göre ise DSO; doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerle ilgili dijital kaynakları kullanma, anlama, değerlendirme ve yorumlama becerisidir (Bayrak et al., 2025; Álvarez-Pérez et al., 2022).

Geleneksel sağlık okuryazarlığı, bireyin reçeteler, hasta bilgilendirme formları ve ilaç etiketleri gibi yazılı sağlık materyallerini okuma, anlama ve kullanabilme becerisine dayanmaktadır (Ekinci et al., 2021; Meldgaard et al., 2022). Dijital sağlık okuryazarlığı ise bu temel becerilere ek olarak; web siteleri, elektronik cihazlar ve tele-sağlık platformları gibi dijital ortamları etkin ve doğru şekilde kullanabilme yeteneğini kapsamaktadır (Karagöl et al., 2023). Bu iki kavram arasındaki temel fark, geleneksel sağlık okuryazarlığının daha çok pasif bilgi edinimine dayanmasına karşın, dijital sağlık okuryazarlığının sosyal medya, bloglar, forumlar ve Web 2.0 araçları aracılığıyla bireyin daha aktif ve etkileşimli bir iletişim sürecine katılımını gerektirmesidir (Yasatekin, 2025). Ayrıca dijital sağlık okuryazarlığı, internet ortamındaki bilgi kirliliğiyle baş edebilmek için bilgiyi sorgulama, güvenilirliğini değerlendirme ve eleştirel analiz yapabilme gibi daha ileri düzey becerileri de içermektedir (Purnat et al., 2025).

Dijital sağlık okuryazarlığı, Norman ve Skinner (2006) tarafından geliştirilen modele göre altı temel becerinin bütünleşmesini içermektedir. Bu modele göre söz konusu bileşenler; geleneksel okuryazarlık, sağlık okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, bilimsel okuryazarlık, medya okuryazarlığı ve bilgisayar okuryazarlığıdır (Ekinci et al., 2021; Çetin & Gümüş, 2023).

• **Bilgiye Erişim:** Arama motorları, sağlık portalları ve mobil uygulama araçlarının kullanımı ile sağlık bilgilerini etkili ve hızlı şekilde konumlandırma yeteneğidir (Li et al., 2025).

• **Değerlendirme:** Sahip olunan bilginin bilimsel geçerliliğini, kaynağın güvenilirliğini ve güncelliğini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme sürecidir (Li et al., 2025).

• **Kullanma ve Uygulama:** Değerlendirme süreci sonucunda doğrulanmış bilginin; tedavi planlarına uyum sağlama, sağlık personeli ile etkili iletişim kurma ve yaşam tarzında gerekli düzenlemeleri yapma gibi somut eylemlere ve sağlıklı davranış örüntülerine dönüştürülmesi becerisidir (Li et al., 2025; Yang et al., 2022).

• **Riskten Korunma:** Sanal ortamda karşılaşılabilecek yanlış bilgilendirme, özel hayatın ihlali ve dolandırıcılık gibi riskleri tanıması; dijital güvenlik becerileri edinmesi ve bu beceri ile riskli durumlardan kaçınabilmesidir (Li et al., 2025).

Yukarıda belirtilen tüm bu bileşenler, kadınların kendilerine yönelik sağlık sorunlarını fark etme, doğru değerlendirme yapma ve profesyonel yardım alma kararı verme süreçlerinde etkin ve belirleyici bir rol oynamaktadır (Mackintosh et al., 2020). Dijital sağlık okuryazarlığının bu çok boyutlu yapısı, özellikle üreme çağındaki kadınlar gibi sağlık hizmetlerini yoğun kullanan gruplarda daha belirgin hale gelmektedir (Yasatekin, 2025; Bayrak et al., 2025).

ÜREME ÇAĞINDAKİ KADINLARDA DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

Üreme çağındaki kadınlar sağlık bilgisine en çok ihtiyaç duyan gruplardandır. Günümüzde bu grupta teknoloji ile büyümüş olan X, Y ve Z kuşakları bir arada olup özellikle 18-29 yaş arası kadınlar teknolojiyi daha çok benimsemektedirler (Öztürk Emiral et al., 2026; Kirkpatrick ve Lawrie, 2024). Ancak bu yaş grubundaki kadınlar dijital bilgi kirliliği nedeniyle evlilik ve çocuk doğurma kaygısı gibi psikososyal sorunlara açık hale gelmektedir (Li et al., 2025). Literatüre göre üreme çağındaki kadınların eğitim düzeyi ile sağlık okuryazarlığı arasında pozitif; yaşayan çocuk sayısı ile negatif bir korelasyon gösterdiği görülmektedir (Öztürk Emiral et al., 2026; Meldgaard et al., 2022). Kendi sağlık yönetiminde aktif olan bu kadınlar sadece tıbbi bakım hizmeti almakla kalmayıp bilgiye ulaşmaya çalışsan, ulaştığı bilgiyi de yorumlayan ve çevresiyle paylaşan sağlık yöneticileri konumundadırlar. Bu aktif rol, kadınların dijital ortamlardaki davranışlarını ve özellikle internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarını incelemeyi gerekli kılmaktadır (Yasatekin, 2025; Bayrak et al., 2025).

Üreme çağındaki kadınlar için dijital dünya, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Türkiye’de kadınların internet erişim oranının %88’e ulaştığı görülmektedir (TÜİK, 2024;

Datareportal, 2024). Bu erişimlerin %95'ten fazlası akıllı telefonlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir (Çetin & Gümüş, 2023). Kadınlar, mobil cihazlarını adeta dijital sağlık asistanı olarak konumlandırmakta ve etkin bir şekilde kullanmaktadır (Yılmaz et al., 2024).

Bilgi edinme süreçlerinde sosyal medya platformlarının (TikTok, Instagram, WhatsApp ve Facebook) birincil kaynaklar arasında yer aldığı görülmektedir. Bu yaş grubundaki kadınlar için profesyonel ve teknik bilgi dilinden ziyade, kendileriyle benzer süreçleri yaşayan kadınların paylaştığı kısa videolar ile görsellerle desteklenmiş içerikler daha dikkat çekici, anlaşılır ve ikna edici bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu dijital içeriklerin, geleneksel broşürlere kıyasla daha kalıcı bir etki oluşturduğu düşünülmektedir (Kirkpatrick ve Lawrie, 2024; Bayrak et al., 2025). Bu durum, kadınların sağlık bilgisine erişim süreçlerinin nasıl şekillendiğini daha ayrıntılı incelemeyi gerektirmektedir. Nitekim her üç genç kadından birinin, teknik bilgi edinmek amacıyla sağlık profesyonellerine başvurmadan önce TikTok gibi sanal platformlarda yer alan içeriklere yönelmesi, bu durumu desteklemektedir (Kirkpatrick ve Lawrie, 2024).

Üreme çağındaki kadınların bilgiye erişimde “karıştır ve eşleştir” yaklaşımını benimsedikleri görülmektedir (Mackintosh et al., 2020). Bu yaklaşım, dijital imkânlar ile geleneksel bilgi kaynaklarının birlikte kullanılmasını ifade etmektedir. Gebelik sürecine ilişkin komplikasyonlar, fetal gelişim, doğum yöntemleri ve bebek bakımı gibi kritik konularda internet, kadınlar için en hızlı ulaşılabilen ve düşük maliyetli kaynaklardan biri olarak öne çıkmaktadır (Demir Yıldırım et al., 2023; Bayrak et al., 2025).

Kadınlar, mevcut belirtilerini anlamlandırmak ve “Doktora gitmem gerekiyor mu?” sorusuna yanıt bulmak amacıyla dijital ortamlarda bilgi arayışına girmektedir. Ancak teknoloji kullanım becerileri yüksek olsa da, edinilen bilgilerin doğruluğunu eleştirel bir süzgeçten geçirmeyi içeren “eleştirel okuryazarlık” düzeyinin kadınlar arasında farklılık gösterdiği görülmektedir (Yasatekin, 2025).

Bu doğrultuda dijital sağlık okuryazarlığı yüksek olan kadınlar, aldıkları tıbbi tavsiyeleri dijital araçlar aracılığıyla doğrulamakta ve paylaşımcı karar verme süreçlerine daha etkin katılım sağlamaktadır. Buna karşın dijital sağlık okuryazarlığı düşük olan kadınlar ise yanlış bilgilere dayanarak riskli davranışlarda bulunabilmekte ve profesyonel yardım alma kararını geciktirebilmektedir (Mackintosh et al., 2020; Purnat et al., 2025).

SAĞLIK DAVRANIŞLARI VE BELİRLEYİCİLERİ

Sağlık davranışı; bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığını etkileyecek negatif veya pozitif alışkanlık haline gelmiş alışkanlıkları ifade eder (Bayrak et al., 2025). Literatürde bu kavram bireylerin sağlığına uygun davranışları kazanmasını iyilik halini devam ettirmesini ve bazı yaşam tarzı değişiklikleri yoluyla hastalıkları önlemek için bilgileri kullanma ve uygulama beceri ile ilişkilendirilmektedir (Bayrak et al., 2025; Norman & Skinner, 2006; Vila-Candel et al., 2020).

Kadınlarda yaygın sağlık davranışları aşılama, gebelik takibi, aile planlanması gibi birçok önemli ana konulardan oluşmaktadır (Karagöl et al., 2023; Kilfoyle et al., 2016). Üreme çağındaki kadınlar için aşılama sadece bireysel korunma değil maternal ve fetal sağlığın korunması açısından da oldukça önemlidir (Bayrak et al., 2025; Purnat et al., 2025). Özellikle HPV aşısı, düzenli kanser taramaları, hastalık mortalite ve morbitesi azaltmada en etkili koruyucu sağlık davranışlarıdır (Nemeth Blažić et al., 2026). Gebelik döneminde düzenli doğum öncesi bakımlar maternal ve fetal mortalite ve morbiditeyi azaltmada birincil adımdır (Nawabi et al., 2021). Literatür incelendiğinde dijital sağlık okuryazarlık düzeyi düşük olan kadınların antenatal bakımlara başlamada geciktiği görülmektedir. Mobil sağlık uygulamaları kullanımının artmasıyla kadınların gebe izlemelerine gitme oranı artmaktadır (Demir Yıldırım et al., 2023). Modern aile planlaması yöntemleri sayesinde çiftlerin çocuk sayısı doğum aralıkları belirlenerek üreme hakları korunmuş olur (Karagöl et al., 2023; Yousef et al., 2021). Literatür incelendiğinde sağlık okuryazarlığı düzeyi ile kontrasepsiyon bilgisi arasında güçlü bir bağ olduğu görülmüştür (Öztürk Emiral et al., 2026; Kilfoyle et al., 2016). Mobil telefon kullanımı ile internet erişimi kadınları aile planlaması seçenekleri konusunda bilgilendirmektedir. Ayrıca gizlilik sağlayarak modern yöntemlerin kullanımını teşvik etmektedir (Yousef et al., 2021). Yüksek dijital sağlık okuryazarlığı düzeyine sahip olan kadınlar mobil uygulamalar ile beslenme eğitimi alma fırsatı elde ederek yaşam tarzı değişikliklerine daha kolay uyum sağlamaktadırlar (Çetin ve Gümüş, 2023).

Kadınların sağlık davranışlarını etkileyen bazı faktörler de mevcuttur. Sosyodemografik özellikler, bilişsel ve psikolojik belirleyiciler, dijital erişim ve bilgi çevresi, sosyal destek ve kültürel normlar gibi faktörler kadının sağlık davranışını etkiler.

DİJİTAL SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ SAĞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Dijital sağlık okuryazarlığı, kadınların sağlıkla ilgili bilgileri edilgen bir biçimde tüketmelerinden ziyade, bu bilgileri aktif bir sağlık yöneticisi gibi değerlendirmelerini ve kullanmalarını sağlamaktadır (Ekinci et al., 2021; Yasatekin, 2025). Bu beceri, yalnızca bilgiye ulaşmayı değil; ulaşılan bilgiyi anlama, güvenilirliğini sorgulama, farklı kaynaklarla karşılaştırma ve günlük sağlık davranışlarına yansıtabilme yetkinliğini de kapsamaktadır (Norman & Skinner, 2006; Çetin & Gümüş, 2023). Özellikle üreme çağındaki kadınlar açısından dijital sağlık okuryazarlığı, gebelik öncesi dönemden doğum sonrasına kadar birçok sağlık kararında belirleyici rol oynamaktadır (Bayrak et al., 2025; Meldgaard et al., 2022).

Yüksek düzeyde dijital sağlık okuryazarlığına sahip kadınlarda prenatal vitaminlerin düzenli ve doğru kullanımı, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının edinilmesi ve sürdürülmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, zararlı alışkanlıklardan uzak durulması ve antenatal bakım randevularına zamanında katılım gibi koruyucu sağlık davranışlarının daha yaygın olduğu görülmektedir (Kilfoyle et al., 2016; Çetin ve Gümüş, 2023). Bunun yanı sıra bu kadınlar, gebelik belirtileri, doğurganlık, aile planlaması, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve doğum yöntemleri gibi üreme sağlığına ilişkin konularda daha bilinçli kararlar verebilmektedir (Karagöl et al., 2023; Yousef et al., 2021).

Bilgi düzeyi yüksek kadınlar, sağlık risklerini daha doğru analiz edebilmekte ve sağlık profesyonelleriyle yürütülen “paylaşımlı karar verme” süreçlerine daha aktif katılım göstermektedir. Bu bireyler, hekim ya da ebe tarafından sunulan önerileri sorgulayabilmekte, alternatif seçenekleri değerlendirebilmekte ve kendi yaşam koşullarına en uygun sağlık kararlarını verme konusunda daha istekli ve özgüvenli davranmaktadır (Sağiroğlu, 2025). Böylece hasta-profesyonel iletişimi güçlenmekte, tedaviye uyum artmakta ve sağlık sonuçları olumlu yönde etkilenmektedir.

Buna karşın dijital sağlık okuryazarlığı düşük olan bireylerde kontrolsüz biçimde yapılan internet araştırmaları, eleştirel bir değerlendirme süzgecinden geçirilmediğinde sağlık kaygısını artırabilmektedir (Mackintosh et al., 2020; Purnat et al., 2025). Özellikle doğruluğu kanıtlanmamış içerikler, sosyal medya paylaşımları ve bilimsel temeli olmayan öneriler bireylerin yanlış yönlendirilmesine neden olabilmektedir. Bu durum, “siberkondri” olarak adlandırılan; bireylerin internet ortamında sağlık bilgisi arama davranışı sonucunda sağlık kaygılarının artması ve gereksiz tıbbi endişeler geliştirmesi sürecine yol açabilmektedir.

Düşük dijital sağlık okuryazarlığına sahip kadınlar, belirtilerini yanlış yorumlayarak kendilerine hatalı teşhisler koyabilmekte ya da güvenilirliği şüpheli kaynaklardan edindikleri bilgiler nedeniyle profesyonel yardım alma kararını geciktirebilmektedir (Mackintosh et al., 2020). Bu gecikme, özellikle gebelik komplikasyonları, enfeksiyonlar, infertilite sorunları veya jinekolojik hastalıklar gibi erken müdahale gerektiren durumlarda ciddi sonuçlara yol açabilmektedir (Yasatekin, 2025; Kilfoyle et al., 2016). Ayrıca yanlış bilgiye dayalı ilaç kullanımı, bitkisel ürünlere yönelme veya tıbbi önerileri reddetme gibi riskli davranışlar da görülebilmektedir (Purnat et al., 2025).

Literatür bulgularının sentezi, dijital sağlık okuryazarlığının artık yalnızca bireysel bir yetkinlik olmadığını; maternal morbiditeyi azaltan, neonatal sonuçları iyileştiren ve genel sağlık düzeyini destekleyen “süper bir sağlık belirleyicisi” haline geldiğini ortaya koymaktadır (Sağiroğlu, 2025).

Sonuç olarak dijital sağlık okuryazarlığı, üreme çağındaki kadınların yalnızca bilgiye erişimini değil, aynı zamanda bu bilgiyi doğru kullanarak sağlıklı kararlar verebilmesini sağlayan temel bir beceridir. Kadınların dijital sağlık okuryazarlığı düzeylerinin artırılması; bireysel sağlık sonuçlarının iyileştirilmesi, anne-çocuk sağlığının korunması ve sağlık hizmetlerinin daha etkili kullanılabilmesi açısından önemli bir halk sağlığı önceliği olarak değerlendirilmelidir.

SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL PLATFORMLARIN ROLÜ

Günümüzde sosyal medya platformları (Instagram, TikTok ve YouTube gibi), üreme çağındaki kadınlar için sağlık bilgisine erişimde önemli dijital kaynaklar haline gelmiştir (Mackintosh et al., 2020; Kirkpatrick ve Lawrie, 2024; Aftab, 2025). Kısa videolar, görsel içerikler ve etkileşimli paylaşımlar sayesinde sağlık bilgileri daha anlaşılır ve erişilebilir biçimde sunulabilmektedir. Özellikle kadınların, yaşadıkları belirtileri anlamlandırmak ve sağlık kararlarını şekillendirmek amacıyla sosyal medya içeriklerinden yararlandıkları bildirilmektedir.

Sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticileri, özellikle gebelik, doğum, emzirme ve kilo yönetimi gibi konularda kadınların sağlık algıları üzerinde etkili olabilmektedir. Kadınların, benzer

deneyimler yaşayan kişilerin paylaşımlarını daha samimi ve güvenilir bulabildiği belirtilmektedir (Yousef et al., 2021; Kirkpatrick ve Lawrie, 2024).

Bununla birlikte sosyal medya platformlarında yer alan bilimsel temeli olmayan içerikler, yanlış sağlık kararlarına ve profesyonel yardım alma sürecinin gecikmesine neden olabilmektedir (Purnat et al., 2025; Kilfoyle et al., 2016). Özellikle doğrulanmamış sağlık önerileri, estetik odaklı içerikler ve ticari paylaşımlar kadınların sağlık davranışlarını olumsuz etkileyebilmektedir (Paul ve Headley-Johnson, 2025). Ayrıca idealize edilmiş beden algısı ve “mükemmel annelik” temsilleri; kadınlarda yetersizlik algısı, beden memnuniyetsizliği ve psikolojik stres ile ilişkili olabilmektedir.

Sonuç olarak sosyal medya, sağlık bilgisine erişimi kolaylaştıran önemli bir araç olmakla birlikte, dijital sağlık okuryazarlığı ile desteklenmediğinde yanlış bilgi ve riskli sağlık davranışlarına zemin hazırlayabilmektedir. Bu nedenle kadınların çevrim içi içerikleri eleştirel biçimde değerlendirme ve güvenilir bilgi kaynaklarını ayırt edebilme becerilerinin güçlendirilmesi önem taşımaktadır.

İNFODEMİ VE YANLIŞ BİLGİ SORUNU

İnfodemi, özellikle kriz dönemlerinde belirginleşen; doğru, yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgilerin eş zamanlı ve hızlı biçimde dolaşıma girmesi sonucunda bireylerin güvenilir bilgiye ulaşmasını güçleştiren bilgi düzensizliği olarak tanımlanmaktadır. Dijital iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte infodemi olgusu, yalnızca küresel salgınlar gibi olağanüstü dönemlerle sınırlı kalmayıp, sağlık bilgisinin üretimi, paylaşımı ve tüketimi süreçlerinin yapısal bir sorunu haline gelmiştir. Özellikle sosyal medya platformları, içerik üretiminin denetim mekanizmalarından büyük ölçüde bağımsız ilerlemesi nedeniyle, yanlış bilginin hızla yayılabildiği başlıca alanlardan birini oluşturmaktadır (Purnat et al., 2025).

Cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin çevrim içi içerikler incelendiğinde, bilgi niteliğine yönelik ciddi sorunlar dikkat çekmektedir. Alan yazında, çevrim içi platformlarda yer alan cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgilerinin kalite düzeyinin çoğu zaman yetersiz olduğu ve yanlış bilgi oranlarının %14 ile %97 arasında değiştiği bildirilmektedir (Purnat et al., 2025). Bu oranlardaki geniş değişkenlik; değerlendirilen platformun türü, içerik üreticisinin uzmanlık düzeyi, hedef kitle ve ele alınan sağlık konusunun niteliği ile ilişkili görünmektedir (Apata et al., 2025; Purnat et al., 2025). Daha spesifik örnekler değerlendirildiğinde, TikTok platformunda paylaşılan jinekolojik kanser içeriklerinin önemli bir bölümünün düşük kalite düzeyine sahip olduğu, Facebook ortamında HPV aşısına ilişkin paylaşımların ise kayda değer bir kısmının yanlış veya yanıltıcı bilgi içerdiği görülmektedir (Purnat et al., 2025).

Bu bağlamda dijital ortamlar, üreme çağındaki kadınlar açısından çift yönlü bir yapı sergilemektedir (Bayrak et al., 2025; Purnat et al., 2025). Bir taraftan mahrem kabul edilen konularda anonim biçimde bilgiye erişim, deneyim paylaşımı ve sağlık farkındalığının artırılması açısından önemli fırsatlar sunarken (Meherali et al., 2021); diğer taraftan bilimsel dayanağı olmayan öneriler, ticari yönlendirmeler ve doğrulanmamış kişisel anlatılar nedeniyle ciddi riskler barındırmaktadır (Purnat et al., 2025). Özellikle sağlık profesyonellerine erişimin sınırlı olduğu veya damgalanma korkusunun bulunduğu durumlarda, kadınların çevrim içi kaynaklara daha yoğun yönelmesi bu riski artırabilmektedir.

İNFODEMİNİN KADINLAR ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Dijital ortamlarda yanlış veya çelişkili sağlık bilgilerine maruz kalınması, kadınlarda bilişsel ve duygusal yük oluşturabilmektedir. Bu süreç; kafa karışıklığı, belirsizlik algısı, yoğun endişe, sağlık kaygısı ve korku gibi psikolojik sonuçlara yol açabilmektedir (Purnat et al., 2025; Mackintosh et al., 2020). Özellikle infertilite, gebelik komplikasyonları, düşük riski, jinekolojik hastalıklar, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve kanser taramaları gibi yüksek duyarlılık içeren konularda bilgi arayan bireylerin, çelişkili mesajlardan daha fazla etkilenebileceği düşünülmektedir (Purnat et al., 2025; Kirkpatrick ve Lawrie, 2024; Mackintosh et al., 2020).

Söz konusu psikolojik etkiler, yalnızca geçici kaygı ile sınırlı kalmamakta; bireylerin sağlık karar verme süreçlerinde öz yeterlilik algısını azaltabilmekte ve bireysel özerkliklerini zayıflatabilmektedir (Meldgaard et al., 2022). Nitekim İtalya’da gerçekleştirilen bir çalışmada, endometriozis tanısı almış kadınların %76’sının çevrim içi araştırmaları sırasında hastalıklarına ilişkin yanlış bilgilerle karşılaştığı bildirilmiştir (Purnat et al., 2025). Bu bulgu, kronik kadın sağlığı sorunlarında dijital yanlış bilginin yaygınlığını ve potansiyel etkilerini göstermesi açısından dikkat çekicidir. Yanlış bilgiye maruz kalma, bireysel kaygının artmasının yanı sıra tıbbi gerçekliğin

algılanmasını da bozabilmektedir (Purnat et al., 2025). Bu durum, tedavi süreçlerine ilişkin gerçek dışı beklentilerin gelişmesine, kanıta dayalı uygulamalara yönelik şüphe oluşmasına ve sağlık profesyonellerine duyulan güvenin azalmasına neden olabilmektedir (Purnat et al., 2025). Bazı kadınların, profesyonellerden edindikleri bilgileri ikincil plana atarak çevrim içi platformlardan elde ettikleri içerikleri temel referans noktası olarak benimsemeleri, bu sorunu daha da derinleştirmektedir (Purnat et al., 2025; Mackintosh et al., 2020).

Ayrıca dijital platform algoritmalarının benzer içerikleri tekrar tekrar kullanıcıya sunması, yanlış bilgilerin aşinalık etkisi yoluyla daha güvenilir algılanmasına katkı sağlayabilmektedir (Li et al., 2025; Purnat et al., 2025). Böylece bireyler, bilimsel olarak doğrulanmamış bilgileri daha sık görmeleri nedeniyle doğru kabul etme eğilimi gösterebilmektedir. Bu mekanizma; profesyonel yardım alma sürecinin gecikmesi, öz tanı davranışlarının artması ve riskli sağlık uygulamalarının benimsenmesi gibi sonuçlara yol açabilmektedir (Mackintosh et al., 2020; Purnat et al., 2025).

Sonuç olarak infodemi, üreme çağındaki kadınlar açısından yalnızca bilgi kalitesine ilişkin bir sorun değil; psikolojik iyi oluşu, sağlık kararlarını, sağlık hizmeti kullanım davranışlarını ve profesyonel sağlık sistemine duyulan güveni etkileyen çok boyutlu bir halk sağlığı problemidir (WHO, 2021; Yasatekin, 2025; Sağiroğlu, 2025). Bu nedenle kadınların dijital sağlık okuryazarlığı düzeylerinin güçlendirilmesi, güvenilir çevrim içi kaynakların görünürlüğünün artırılması ve sağlık profesyonellerinin dijital platformlarda daha etkin rol almasının desteklenmesi önem taşımaktadır (Bayrak et al., 2025; Sağiroğlu, 2025).

SAĞLIK DAVRANIŞLARININ YÖNLENDİRİLMESİ VE KLİNİK RİSKLER

İnfodemi, üreme çağındaki kadınların sağlık davranışlarını ve klinik karar alma süreçlerini doğrudan etkileyebilen önemli bir halk sağlığı sorunudur (Purnat et al., 2025; Yasatekin, 2025; WHO, 2021). Dijital ortamlarda dolaşıma giren yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgiler; bireylerin sağlık risklerini algılama biçimini değiştirebilmekte, koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik tutumlarını zayıflatabilmekte ve kanıta dayalı uygulamalardan uzaklaşmalarına neden olabilmektedir (Purnat et al., 2025). Bu bağlamda infodeminin kadın sağlığı üzerindeki etkileri aşağıda sıralanmıştır.

Aşı Tereddüdü ve Kontrasepsiyon

Sosyal medya platformlarında yer alan yanlış bilgiler, özellikle HPV, influenza ve pandemi döneminde COVID-19 aşılara yönelik ciddi kaygıların gelişmesine ve aşı yaptırma konusunda tereddüt oluşmasına neden olmuştur. Aşıların infertiliteye yol açtığı, hormonal dengeyi bozduğu veya uzun dönemli ciddi yan etkiler oluşturduğu yönündeki bilimsel temelden yoksun iddialar, kadınların koruyucu sağlık hizmetlerinden uzaklaşmasına yol açabilmektedir (Purnat et al., 2025).

Benzer biçimde TikTok, Instagram ve benzeri platformlarda yayılan “hormonofobi” temalı içerikler; modern kontraseptif yöntemlerin zararlı, doğal olmayan veya kalıcı sağlık sorunlarına neden olduğu algısını güçlendirebilmektedir. Bu durum, oral kontraseptifler, rahim içi araçlar veya hormonal implantlar gibi etkili aile planlaması yöntemlerinin kullanımında azalmaya, buna karşılık bilimsel dayanağı sınırlı alternatif uygulamalara yönelime neden olabilmektedir. Sonuç olarak yanlış bilgi, istenmeyen gebelikler ve yetersiz doğum aralığı gibi önemli halk sağlığı sonuçlarını da beraberinde getirebilmektedir (Purnat et al., 2025; Yousef et al., 2021).

Yanlış Kendi Kendine Teşhis

İnternet ortamında semptomlara yönelik kontrolsüz bilgi aramaları, kadınların belirtilerini yanlış yorumlamalarına ve hatalı öz tanı davranışları geliştirmelerine neden olabilmektedir (Mackintosh et al., 2020; Yasatekin, 2025). Özellikle adet düzensizliği, pelvik ağrı, infertilite belirtileri ve gebelik komplikasyonlarına ilişkin çevrim içi içerikler, profesyonel değerlendirme gerektiren durumların göz ardı edilmesine yol açabilmektedir (Purnat et al., 2025; Arena et al., 2022).

Bu durum yalnızca tanı sürecinin gecikmesine değil; reçetesiz ilaç kullanımı, bilimsel temeli olmayan bitkisel ürünlere yönelme ve riskli sağlık uygulamalarının benimsenmesi gibi olumsuz sonuçlara da neden olabilmektedir (Kilfoyle et al., 2016). Ayrıca kadınların, yanlış bilgilerin kendilerini etkilemeyeceğini düşünmeleri, doğrulama gereksinimini azaltarak yanıltıcı içeriklere daha açık hale gelmelerine yol açabilmektedir (Kirkpatrick & Lawrie, 2024).

Cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin yanlış bilgiler; kürtaj, doğum kontrol yöntemleri ve aşılar gibi konularda kadınların karar verme süreçlerini de olumsuz etkileyebilmektedir (Purnat et al.,

2025). Bu nedenle sağlık profesyonellerinin dijital platformlarda daha etkin rol üstlenmesi, kadınların güvenilir kaynaklara yönlendirilmesi ve dijital sağlık okuryazarlığının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır (Sağiroğlu, 2025; Bayrak et al., 2025).

SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİ VE DİJİTAL BÖLÜNME

Artan dijitalleşmenin bilgiye erişimde eşitlik potansiyeli taşısa da literatür bu sürecin mevcut olan sağlık sistemindeki eşitsizlikleri daha da derinleştiren dijital bölünme arattığını göstermektedir (Yang et al., 2025; Grace et al., 2025).

Eğitim seviyesi dijital sağlık okuryazarlığının en belirleyici ögelerinde. Yüksek eğitim düzeyine sahip olan kadınlar sağlığı için doğru bilgiyi bulma, anlama, kullanma ve uygulama konusunda çok daha yetkinlerdir. Düşük eğitim seviyesine sahip kadınların ise karmaşık sağlık bilgileri ve dijital uygulamaları kullanmada ciddi engellerle karşılaştıkları bilinmektedir (Meldgaard et al., 2022; Yousef et al., 2021). Sosyoekonomik durum ve kırsal kentsel farklar da belirleyici ögeler arasındadır. Gelir düzeyi düşük olan kadınlar dijital teknolojiden yararlanma konusunda dezavantajlıdır (Jafree et al., 2023; Karagöl et al., 2023; Grace et al., 2025). Bu durum hastalık açısından riskli olan hassas grupların dijital fırsatlardan yararlanma sürecinde geride kalmasına neden olmaktadır. Kırsal bölgede yaşayan kadınlarda altyapı yetersizlikleri ve sınırlı internet erişimi gibi nedenlere bağlı olarak dijital sağlık fırsatlarından kentsel bölgelerde yaşayanlara göre daha az yararlanmaktadırlar (Jafree et al., 2023; Yang et al., 2025).

SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN ROLÜ

Dijital dünyada artan bilgi akışı, sağlık profesyonellerinin özellikle de ebelerin rolünü geleneksel bakım anlayışının ötesine taşımış ve ebeleri dijital rehber konumuna getirmiştir. Bu dijitalleşme süreci, ebelerin bakım rollerinin kapsamını genişleterek yeni profesyonel sorumluluk alanları oluşturmuştur. Ebeler, özellikle prenatal dönemde kadınların en sık başvurduğu bilgi ve bakım kaynaklarından biri olarak, dijital ortamlarda karşılaşılan sağlık bilgilerinin doğruluğunu değerlendirmede önemli bir rehber rolü üstlenmektedirler (Sağiroğlu, 2025; Bayrak et al., 2025). Bu kapsamda ebeler gebelerin sık kullandığı internet ve veri tabanlarındaki verilerin güvenilirliğini klinik görüşmeler sırasında danışan bireye etkileşim içinde doğrulamalıdır (Bayrak et al., 2025; Mackintosh et al., 2020).

Ebelik mesleği teknolojiyi pasif bir şekilde kullanan meslekten, dijital sistem kullanımı ve etik yönetim süreçlerine dahil ederek teknolojiyi aktif kullanan bir yapıya dönüştürmüştür. Örneğin yapay zeka destekli sistemlerin zamandan pozitif kazanç sağlaması ile ebelerin danışmanlık, eğitim ve psikososyal destek gibi insani boyutlara daha fazla vakit ayırmasına olanak sağlayan artırılmış ebelik modelini mümkün hale getirmiştir (Sağiroğlu, 2025). Ebeler gebelikte risk faktörlerini yapay zeka tabanlı karar destek sistemlerinden gelen uyarıları yorumlayarak izlem takibini yoğunlaştırma veya bakımı zamanında uyarılma gibi müdahalelerde bulunmalıdır (Sağiroğlu, 2025).

Dijital araçlar, ebenin kadını ve ailesini karar verme sürecine dahi etmesini sağlar (Mackintosh et al., 2020; Sağiroğlu, 2025). Özellikle aile planlaması danışmanlığında erkeklerin sağlık kuruluşuna gelmediği durumlarda videolu görüşmeler ile eşlerin sürece dahil edilmesini ve ortak karar verilmesini sağlarlar (Yousef et al., 2021; Sağiroğlu, 2025). Ayrıca mobil uygulamalardan beslenme, egzersiz ve ilaç takibi yapan kadınların dijital emeğini klinik izleme dahil ederek bireyin kendi sağlığı üzerindeki kontrolünü güçlendirebilir (Mackintosh et al., 2020).

Dijital hastane uygulamaları ebelik bakımında hataları azaltmayı sağlar. Barkodlu ilaç sistemi ve elektronik sağlık kayıtlarındaki uyarılar sayesinde uygulama hatalarını en aza indirebilirler. Ayrıca dijital sistemler ebenin bir vakayı başka bir sağlık kuruluşundaki uzman veya ebeyle paylaşmasını sağlayarak uzaktan konsültasyonla perinatal güvenliği sağlar (Bayer et al., 2019; Sağiroğlu, 2025).

Ebeler dijital uygulamaları kullanırken ses ve görüntü verilerinin dijital veri tabanına düştüğü süreçte hasta mahremiyetini ve etik ilkeleri korumakla yükümlüdür (Bayrak et al., 2025; Sağiroğlu, 2025). Ebeler dezavantajlı grupları belirlemeli ve bu kadınlar aleyhine eşitsizlik yaratmaması için alternatif bakım kanalları geliştirmelidir (Sağiroğlu, 2025; Yang et al., 2025).

Dijitalleşen dünyada geleceğin ebelik modeli teknolojinin ebenin yerini alması değil ebenin teknolojiyi kullanarak güçlenmesi ve kadın merkezli kanıta dayalı bakımı dijital ortamlarda yeniden inşa etmesi üzerine kuruludur (Sağiroğlu, 2025; Yıldırım et al., 2023).

GELECEK PERSPEKTİFİ VE ÖNERİLER

Üreme çağındaki kadınlarda dijital sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi sadece bireysel çabalar değil sistematik müdahaleler gerektirmektedir (Purnat et al., 2025; Yasatekin, 2025). Gelecek stratejiler 3 ekseninde şekillenebilir:

Eğitim Programları ve Müdahale Stratejileri

Avrupa'da başarıyla uygulanan IC-Health projesi gibi gebe ve emziren kadınlar için Kitleli Açık Çevrimiçi Kurslar yaygınlaştırılmalıdır. Ancak bu kurslar sadece bilgi aktarmakla kalmayıp kadınların ulaştıkları bilgilerin doğruluğunu sorgulayabilecekleri eleştirel düşünme modülleri içermelidir (Li et al., 2025). Eğitim seviyesi düşük gruplara ulaşmada karışık metinler yerine sade bir dil, infografikler, videolar ve fotoğrafların kullanıldığı materyaller hazırlanmalıdır (Meldgaard et al., 2022; Jafree et al., 2023). Ayrıca sosyal medyanın özellikle Tik-Tok ve instagram gibi uygulamaların görsel gücü kanıt dayalı bilgilerin yayılımı için stratejik olarak kullanılmalıdır (Kirkpatrick ve Lawrie, 2024).

Klinik Uygulama ve Politika Önerileri

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında, kadınlara yönelik rutin izlemler sırasında kısa DSO taramaları yapılmalı ve riskli görülen bireylere dijital rehberlik hizmeti sunulmalıdır (Norman & Skinner, 2006; Sağiroğlu, 2025; Bayrak et al., 2025). Dijital sağlık araçları (e-Nabız, MHRS, mobil takip uygulamaları) sağlık sigorta sistemlerine ve prenatal bakım protokollerine tam entegre edilmelidir (Sağiroğlu, 2025; Li et al., 2025; Yasatekin, 2025).

Sağlık otoriteleri, sosyal medya platformlarındaki sağlık dezenformasyonu mücadelede "bilgi doğruluğu kontrolü" mekanizmalarını zorunlu tutmalı ve influencerların sağlık paylaşımlarına yönelik etik standartlar geliştirmelidir (Purnat et al., 2025; Kirkpatrick ve Lawrie, 2024). Dijital erişimin bir insan hakkı olarak kabul edilmesi ve dezavantajlı bölgelere teknolojik altyapı desteği sağlanması, dijital uçurumu kapatmak için son derece önemlidir (Purnat et al., 2025; Sağiroğlu, 2025).

Araştırma Boşlukları ve Yeni Yaklaşımlar

Mevcut literatürdeki kesitsel çalışma ağırlığı yerini, dijital müdahalelerin maternal-neonatal sonuçlar üzerindeki etkisini ölçen randomize kontrollü deneylere ve uzun vadeli değişimleri izleyen boylamsal çalışmalara bırakmalıdır (Meldgaard et al., 2022; Ekinci et al., 2021).

Gelecek araştırmalar, yapay zekâ tabanlı klinik karar destek sistemlerinin ebelik bakımına güvenli entegrasyonuna ve algoritmik önyargıların kadın sağlığı üzerindeki etkilerine odaklanmalıdır. Özellikle ebeler tarafından tasarlanan ve ebelik felsefesini yansıtan mobil uygulamaların geliştirilmesi teşvik edilmelidir (Sağiroğlu, 2025).

SONUÇ

Dijitalleşen sağlık sisteminde üreme çağındaki kadınlar, bilgiyi aktif olarak arayan ve yöneten 'sağlık yöneticileri' konumuna gelmiştir. Bu derleme, dijital sağlık okuryazarlığının sadece teknoloji kullanma becerisi değil, aynı zamanda bilgi kirliliği ile mücadele etme ve eleştirel değerlendirme yeteneği olduğunu göstermektedir. Kadınların dijital platformlarda karşılaştıkları yanlış bilgilerin (infodemi) klinik kararlar üzerinde risk oluşturduğu, ancak sağlık profesyonellerinin dijital navigatör olarak sürece dahil olmasıyla bu risklerin minimize edilebileceği görülmektedir. Gelecekte, dezavantajlı grupları kapsayan eğitim stratejilerinin geliştirilmesi ve yapay zeka destekli karar destek sistemlerinin ebelik bakımına entegre edilmesi, toplum sağlığının korunmasında kritik rol oynayacaktır.

KAYNAKLAR

- Aftab, N. (2025). Social Media Use During Pregnancy: Risks and Benefits for Women's Health. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.90410>
- Álvarez-Pérez, Y., Perestelo-Pérez, L., Rivero-Santana, A., Torres-Castaño, A., Toledo-Chávarri, A., Duarte-Díaz, A., Mahtani-Chugani, V., Marrero-Díaz, M. D., Montanari, A., Tangerini, S., González-González, C., Perello, M., & Serrano-Aguilar, P. (2022). Co-Creation of Massive Open Online Courses to Improve Digital Health Literacy in Pregnant and Lactating Women. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(2). <https://doi.org/10.3390/ijerph19020913>

- Apata, B. O., Tupe, A. H., Akeju, O., & Wilson, K. L. (2025). Impact of Social Media on HPV Vaccine Knowledge and Attitudes Among Adolescents and Young Adults: A Systematic Literature Review. *Healthcare*, 14(1), 73. <https://doi.org/10.3390/healthcare14010073>
- Bayer, E., Kuyrukçu, A. N., & Akbaş, S. (2019). Dijital hastane uygulamalarının hastane çalışanlarının ve yöneticilerinin perspektifinden değerlendirilmesi: Bir devlet hastanesi örneği. *Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi*, 11(21), 1–27.
- Bayrak, F., Katkaya, K., & Karasu, F. (2025). Perinatal dönemde dijital sağlık okuryazarlığının önemi. *KSÜ Sağlık Bilimleri Dergisi*, 1(2), 1–10.
- Çetin, M., & Gümüş, R. (2023). Research into the relationship between digital health literacy and healthy lifestyle behaviors: an intergenerational comparison. *Frontiers in Public Health*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1259412>
- DataReportal. (2024). *Digital 2024: Türkiye*. DataReportal. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-turkey>
- Demir Yıldırım, A., Yılmaz Esencan, T., Güder, A., & Daştan, K. (2023). Ebelik alanında kullanılan mobil sağlık uygulamaları. *Karya Journal of Health Science*, 4(2), 174–178. <https://doi.org/10.52831/kjhs.1177753>
- Ekinci, Y., Tutgun-Ünal, A., & Tarhan, N. (2021). Dijital Sağlık Okuryazarlığı Üzerine Bir Alanyazın İncelemesi. *Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi*, 4(2), 148–165. <https://doi.org/10.48174/buaad.42.1>
- Grace, B., Wise, L. A., Nieroda, M., Egbunike, J., & Usman, N. O. (2025). Digital health technologies to transform women's health innovation and inclusive research. *BMJ*, 391. <https://doi.org/10.1136/bmj-2025-085682>
- Jafree, S. R., Muzammil, A., Burhan, S. K., Bukhari, N., & Fischer, F. (2023). Impact of a digital health literacy intervention and risk predictors for multimorbidity among poor women of reproductive years: Results of a randomized-controlled trial. *Digital Health*, 9. <https://doi.org/10.1177/20552076221144506>
- Karagöl, B., Bilmez, G., Şahin, S., & Yıldırım, A. (2023). Kadın sağlığı alanında teknoloji kullanımı ve bakım. *Türkiye Sağlık Araştırmaları Dergisi*. (4)3, 57-69.,
- Kilfoyle, K. A., Vitko, M., O'Connor, R., & Bailey, S. C. (2016). Health Literacy and Women's Reproductive Health: A Systematic Review. *Journal of Women's Health*, 25(12), 1237–1255. <https://doi.org/10.1089/jwh.2016.5810>
- Kirkpatrick, C. E., & Lawrie, L. L. (2024). TikTok as a source of health information and misinformation for young women in the united states: Survey study. *JMIR Infodemiology*, 4. <https://doi.org/10.2196/54663>
- Li, H., Li, J., & Yang, Z. (2025). The impact of digital health literacy on marriage-and-childbearing anxiety among Chinese youth of reproductive age. *Frontiers in Psychology*, 16. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1676542>
- Mackintosh, N., Agarwal, S., Adcock, K., Armstrong, N., Briley, A., Patterson, M., Sandall, J., & Gong, Q. (2020). Online resources and apps to aid self-diagnosis and help seeking in the perinatal period: A descriptive survey of women's experiences. *Midwifery*, 90. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102803>
- Meherali, S., Rahim, K. A., Campbell, S., & Lassi, Z. S. (2021). Does Digital Literacy Empower Adolescent Girls in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review. *Frontiers in Public Health*, 9. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.761394>
- Meldgaard, M., Gamborg, M., & Terkildsen Maimdal, H. (2022). Health literacy levels among women in the prenatal period: A systematic review. *Sexual and Reproductive Healthcare*, 34. <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2022.100796>
- Nawabi, F., Krebs, F., Vennedey, V., Shukri, A., Lorenz, L., & Stock, S. (2021). Health literacy in pregnant women: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(7). <https://doi.org/10.3390/ijerph18073847>
- Nemeth Blažić, T., Zhu, Q., Cahun, E., & Nola, I. A. (2026). Developing a digital interactive tool to enhance cervical cancer awareness and health literacy in Croatia: a community case study. *Frontiers in Public Health*, 14. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2026.1767197>
- Norman, C. D., & Skinner, H. A. (2006). *eHealth literacy: Essential skills for consumer health in a networked world*. *Journal of Medical Internet Research*, 8(2), e9. <https://doi.org/10.2196/jmir.8.2.e9>
- Öztürk Emiral, G., Öcal Yanık, E. E., Ünsal, A., Arslantaş, D., Soysal, A., & Tırpan, K. (2026). 18-49 Yaş Evli Kadınlarda Sağlık Okuryazarlığı Ve Genital Hijyen Davranışlarının Değerlendirilmesi. *Osmangazi Journal of Medicine*, 48(2), 304–313. <https://doi.org/10.20515/otd.1750994>
- Paul, B., & Headley-Johnson, S. A. (2025). The Impact of Social Media on Health Behaviors, a Systematic Review. *Healthcare*, 13(21). <https://doi.org/10.3390/healthcare13212763>
- Purnat, T. D., Wilhelm, E., Scales, D., Wardle, C., Bastien, S., Ganatra, B., Lavelanet, A., Mburu, G., Tamrat, T., & Nihlén, Å. (2025). Impacts of Sexual and Reproductive Health and Rights Misinformation in Digital Spaces on Human Rights Protection and Promotion: Scoping Review. *JMIR Infodemiology*, 5, e83747. <https://doi.org/10.2196/83747>

- Sağiroğlu, E. (2025). Yapay zekâ çağında ebelik: Dijital sağlık, klinik karar destekleri ve dönüşen mesleki roller. İçinde *Ebelikte Çok Boyutlu Yaklaşımlar: Klinikten Topluma*. Özgür Yayınları. <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub1031.c4141>
- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). (2024). *Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, 2024*. <https://data.tuik.gov.tr/>
- Vila-Candel, R., Martínez-Arnau, F. M., de la Cámara-De las Heras, J. M., Castro-Sánchez, E., & Pérez-Ros, P. (2020). Interventions to improve health among reproductive-age women of low health literacy: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(20), 1–17. <https://doi.org/10.3390/ijerph17207405>
- World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240020924>
- Yang, S., Cha, M. J., Kessel, R. van, Warriar, G., Thrul, J., Lee, M., Yoon, J., Kang, D., & Cho, J. (2025). Understanding Inequalities in Mobile Health Utilization Across Phases: Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, 27. <https://doi.org/10.2196/71349>
- Yasatekin, T. (2025). Kadın sağlığı ve dijital dönüşüm: Dijital sağlık okuryazarlığı. *Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi*, 11(2), 59–68.
- Yılmaz, M., Kılınç, N., & Köksal, Ç. (2024). Teknolojinin kadın sağlığı üzerindeki etkileri. *Turkish Journal of Health Research*. 4(1) Özel Sayı, 55-64.
- Yousef, H., Al-Sheyab, N., al Nsour, M., Khader, Y., al Kattan, M., Bardus, M., Alyahya, M., Taha, H., & Amiri, M. (2021). Perceptions toward the use of digital technology for enhancing family planning services: Focus group discussion with beneficiaries and key informative interview with midwives. *Journal of Medical Internet Research*, 23(7). <https://doi.org/10.2196/25947>